

PEER REVIEW REPORTS

PEER REVIEW REPORT FOR:

Coelho, C., & Almeida, S. V. de. (2024). O como, onde e o que da corrupção organizacional: uma revisão integrativa da literatura. *Revista de Administração Pública*, 58(6), e2024-0154. <https://doi.org/10.1590/0034-761220240154>

DISCLAIMER:

The content of the peer review report is the full copy of the reviewers' comments. Typing and punctuation errors are not edited.

REVIEWERS:

 Leila Giandoni Ollaik (Ministério da Economia, Brasília / DF – Brazil)

One reviewer did not authorize the disclosure of their identity.

ROUND 1

REVIEWER 1

Date review returned: August 23, 2024

Comments to the authors:

The Portuguese Abstract is missing (the English Abstract appears twice)

The goal was to answer three questions:

1. How researches are studying corruption
2. Where the researches take place
3. What are people researchin on corruption

I would suggest the authors drop the second (the “where”) question, as the authors state themselves, on page 5 methods, very well explained on page 6 lines 1 to 16, that their method influences this answer. Considering the method chosen, this “finding” about the

northern hemisphere should not even appear on the abstract. The choice of article selection criteria may have influenced the results of more studies in the northern hemisphere and developed countries. It is probably a language matter, as the author restate on the final remarks. The title would have to change to “The How and What of Organizational Corruption: an integrative literature review”

On page 6: Lines 31 and 32 is repeated.

On page 7 line 1 “findings were in vivo codes” means N Vivo? But they used Atlas.ti, not N Vivo. What are Vivo Codes? The definition is what follows? “Vivo codes are codes constructed based on the text”? Suggestion to make the idea clearer, so that this doubt does not pop up at the reader’s mind.

Also on page 7: 305 articles out of the 589 universe of articles researched that “could not be defined” (line 13) . Considering it is more than half, authors could have used other definitions. Suggestion to at least explain why other definitions were not developed, why the authors stick to these definitions, even though they did not cover not even half of the articles being analyzed.

On the Code Group “Theories”, only 264 articles were coded as individual, group, structural or mixed approaches. What about the other 325 articles? Line 12 states: “305 could not be defined”. But in fact 325 could not be defined. (=589-264). That is more than half the elements selected.

On the Code Group “Concepts”, the authors grouped only 152 articles, out of the 589. What about the 437 other articles of the universe of elements chosen for the research? They did not use any definition of corruption? 437 could not be defined, and 437 is 74% of the elements selected.

The Code Group “Methods”, the authors grouped 584 articles. Therefore, there were 5 articles that were not analyzed according to the method used.

On the Code Group “contexts”, 545 articles were divided into context of specific countries, context of no country, and cross-country context. Therefore, 44 out of 589 were not

analyzed context wise.

If I were the researcher, I would discard the Code Group “Theories” and the Code Group “Concepts”; and build other Code Groups that would define a larger portion of the selected elements.

Figure 1 shows the evolution of methodological approaches. Nevertheless, it would be interesting to know the increase in the number of articles over all; and show the percentage of articles on corruption, in order to analyze if there was indeed an increase in publications on the field, and not an increase in publications overall. This reasoning was considered by the authors when talking about journals with the most corruption-related articles, on line 26 of page 8, when authors consider: “The leading position of the Journal of Business Ethics can be explained by the topic but also by the number of published editions per year.”

CPI appears on page 9 line 53 but it has not appeared anywhere before. So it should appear in its full name before its first appearance. Line 53: “They also use the Corruption Perceptions Index – CPI, from Transparency International, as the proxy...”.

Page 11/12: “while other countries do not have any studies” could be adjusted to “while other countries have less and others do not have any, but maybe due to the fact that our selection of articles did not reach studies in other countries”.

Page 12: “the global south have considerably less studies than the global north” could be adjusted to “our methodology filter resulted in elements that show that the global south have considerably less studies than the global north (but as mentioned on the methodology section, this can be biased).”

Suggestion to change the Title of “Figure 2. Map of empirical studies on organizational corruption according to the methodology adopted by this research.”

REVIEWER 2

Reviewer 2 did not authorize the disclosure of their review report.

ROUND 2

REVIEWER 1

Date review returned: September 11, 2024

Comments to the authors:

well done!

PEER REVIEW REPORT FOR:

Gomes Neto, M. B., Santos, C. M. M., Carvalho Neto, A., & Grangeiro, R. da R. (2024). As múltiplas barreiras de gênero enfrentadas por mulheres na política. *Revista de Administração Pública*, 58(6), e2024-0124. <https://doi.org/10.1590/0034-761220240124>

DISCLAIMER:

The content of the peer review report is the full copy of the reviewers' comments. Typing and punctuation errors are not edited.

REVIEWERS:

 Beatriz Molari (Universidade Estadual de Londrina, Londrina / PR – Brazil)

 Débora Thomé Costa (Universidade Federal Fluminense, Niterói / RJ – Brazil)

One reviewer did not authorize the disclosure of their identity.

ROUND 1

REVIEWER 1

Date review returned: May 28, 2024

Comments to the authors:

O artigo apresenta um tema relevante e a proposta de estudo é pouco explorada, o que o torna pertinente para a área. Contudo, alguns pontos precisam de atenção, o que exige uma revisão do estudo.

No referencial teórico, logo no início da seção, é mencionado a diferença de socialização de homens e mulheres. De forma vaga, atribui-se a nomenclatura de "estereótipos de gênero", embora não esteja de todo errado, a abordagem deixa de tratar das discussões sobre as esferas pública e privada, muito discutidas nos Estudos de Gênero. Uma obra de grande contribuição é o artigo "Gênero, o público e o privado", de Susan Okin.

O referencial teórico é curto e não aborda em profundidade os temas que são discutidos no artigo, os quais são relevantes para suportar as interpretações. Um exemplo disto é a brevíssima menção à divisão sexual do trabalho. É necessário explicar melhor o conceito e

também a relação dele com o estudo, de modo que justifique a sua menção.

O corpus de pesquisa utilizou entrevistas semiestruturadas. Contudo, as pesquisadoras não tratam de questões éticas. Embora a ética em pesquisa na área de ciências humanas e sociais seja um assunto muito discutido, com argumentos importantes dos dois lados, e muito se debate sobre a aplicação de critérios similares aos aplicados nas ciências biológicas, a ausência de tratamento do aspecto ético é um problema no artigo. Caberia, por exemplo, consulta ao Comitê de Ética para averiguar a importância de aplicar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, dentre outros pormenores. Entendo que, como já feito, para este estudo esta questão não pode ser revisada, mas cabe indicação para pesquisas futuras.

A apresentação dos sujeitos da pesquisa poderia ser feita de uma forma que facilitasse reconhecer quais características se referem a qual participante. Não me refiro à exposição da identidade, mas para que a leitora associe o código a uma participante, pois a vivência da mulher decorre de situações organizadas pela sua posição social. Assim, seria possível, inclusive, tecer considerações sobre situações que são mais afetadas por um certo tipo de violência (por exemplo, as mulheres da região X mencionam com mais frequência cobranças sobre sua aparência). Tais considerações são interessantes para explorar se o tratamento dado às mulheres na política difere a partir de variáveis. É também essa falta de correlação entre a participante e a fala que deixa lacunas importantes no estudo, como, por exemplo, o não tratamento da raça, embora seja uma informação de conhecimento das pesquisadoras.

A divisão entre a apresentação dos resultados (com trechos de falas das mulheres) e a discussão dos mesmos prejudica a fluidez da leitura. Sugiro que as pesquisadoras pensem em uma forma de unir as duas seções. As interpretações também precisam ser mais aprofundadas, de forma que problematize a questão abordada pela participante.

Por fim, o artigo necessita de uma revisão atenta de língua portuguesa e de normas.

REVIEWER 2

Date review returned: June 09, 2024

Comments to the authors:

A pesquisa tem erros fundamentais: do total da amostra apenas cerca de 10% responderam o questionário e praticamente Todas tem formação universitária inclusive pós graduação. Esse dado Não foi analisado e ele precisa ser considerado. Por ot lado, embora correta revisão bibliográfica, as conclusões não avançam além do q tem sido apontado em outros estudos.

REVIEWER 3

Reviewer 3 did not authorize the disclosure of their review report.

ROUND 2

REVIEWER 1

Date review returned: August 26, 2024

Comments to the authors:

O artigo foi revisto e grande parte das recomendações foram atendidas. Na versão atual, a pesquisa apresenta um bom embasamento teórico e metodologia adequada para tratar do problema proposto.

REVIEWER 2

Date review returned: September 02, 2024

Comments to the authors:

None.

REVIEWER 3

Reviewer 3 did not authorize the disclosure of their review report.

PEER REVIEW REPORT FOR:

Soares, A. M. J. (2024). Overeducation entre beneficiários de ações afirmativas: evidências em uma universidade pública brasileira. *Revista de Administração Pública*, 58(6), e2024-0143. <https://doi.org/10.1590/0034-761220240143>

DISCLAIMER:

The content of the peer review report is the full copy of the reviewers' comments. Typing and punctuation errors are not edited.

REVIEWERS:

 Gabriela Honorato (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro / RJ – Brazil)

One reviewer did not authorize the disclosure of their identity.

ROUND 1

REVIEWER 1

Reviewer 1 did not authorize the disclosure of their review report.

REVIEWER 2

Date review returned: August 13, 2024.

Comments to the authors:

Acredito que o Resumo poderia ficar com uma linguagem mais acessível ao grande público.

Não há necessidade de termos técnicos do campo da análise social de dados estatísticos.

Trata-se de informe, ainda no Resumo, de resultados alcançados em números:

"identificou-se que as mulheres admitidas pela AA apresentam 19,7 pontos percentuais a

mais na probabilidade de completarem o curso. Para os homens atendidos pela política, frequentar a UFRN resultou em aumento de 22,9 pontos percentuais na probabilidade de overeducation, indicando maior incompatibilidade entre a escolaridade possuída e a ocupação profissional."

Acredito que poderia apenas colocar que, entre os principais resultados alcançados estão: o fato de que mulheres ingressantes por AA têm maior probabilidade de completar o curso na UFRN; já os homens, na mesma condição, têm maior probabilidade de overeducation, isto é, maior probabilidade de incompatibilidade entre a escolaridade possuída e a ocupação profissional.

PEER REVIEW REPORT FOR:

Ríos, C. G., & Molina, P. V. (2024). Pobreza subnacional en México y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social. *Revista de Administração Pública*, 58(6), e2024-0062. <https://doi.org/10.1590/0034-761220240062>

DISCLAIMER:

The content of the peer review report is the full copy of the reviewers' comments. Typing and punctuation errors are not edited.

REVIEWERS:

 Diego Sanches Corrêa (Universidade Federal do ABC, Santo Bernardo do Campo / SP – Brazil)

 Maria Ceci Misoczky (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre / RS – Brazil)

One reviewer did not authorize the disclosure of their identity.

ROUND 1

REVIEWER 1

Reviewer 1 did not authorize the disclosure of their review report.

REVIEWER 2

Reviewer 2 did not authorize the disclosure of their review report.

REVIEWER 3

Date review returned: June 04, 2024.

Comments to the authors:

El trabajo es muy relevante y analiza un conjunto de informaciones muy importante. Está bien construido. Hay pequeños ajuste para hacer y se recomienda su publicación con

pequeñas revisiones, siendo la más importante una completa revisión de las conclusiones con la efectiva conexión entre las informaciones, su análisis y las proposiciones teóricas consideradas.

“En primer lugar, el estudio muestra la forma en que los recursos destinados a las entidades federativas, a través del FISE, explican la evolución de sus niveles de pobreza; hasta donde tenemos entendido existen pocos esfuerzos que aborden tal relación.” No se encuentra sentido en la afirmación. La destinación de recursos es compensatoria, no es para explicar la evolución de los niveles de pobreza.

La conexión, en las conclusiones, del análisis de datos con la discusión teórica está implícita, si tanto. Es necesario explicitar.

ROUND 2

REVIEWER 1

Reviewer 1 did not authorize the disclosure of their review report.

REVIEWER 2

Reviewer 2 did not authorize the disclosure of their review report.

REVIEWER 3

Date review returned: August 14, 2024.

Comments to the authors:

El manuscrito cambió substancialmente en relación con la primera versión, transformándose de un artículo en una nota destinada al ‘Fórum: Perspectivas Prácticas’. En consecuencia, se pierden muchas informaciones de contexto, de parámetros del modelo

etc., y resulta un trabajo correcto, con énfasis cuantitativo, que comparte informaciones relevantes pero que, en mi perspectiva, resultó empobrecido. El esfuerzo del(os) autor(es) fue evidente para corresponder a la expectativa de uno de los evaluadores y merece ser valorado. Recomiendo la publicación.

PEER REVIEW REPORT FOR:

Nonato, C. B., Fontes-Filho, J. R., & Michelotto, F. de P. (2024). Planejamento estratégico: desvendando a autonomia e a motivação dos servidores públicos por meio de representações sociais dos objetivos organizacionais. *Revista de Administração Pública*, 58(6), e2024-0128. <https://doi.org/10.1590/0034-761220240128>

DISCLAIMER:

The content of the peer review report is the full copy of the reviewers' comments. Typing and punctuation errors are not edited.

REVIEWERS:

- Clovis Bueno de Azevedo (Fundação Getulio Vargas, São Paulo / SP – Brazil)
- Roberto Falcão (Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro / RJ – Brazil)
- Ronaldo Alves Nogueira (Controladoria-Geral da União, Brasília / DF– Brazil)

ROUND 1

REVIEWER 1

Date review returned: May 22, 2024.

Comments to the authors:

I congratulate authors for the excellent work on the paper. However, it needs a few improvements.

First, by reading the abstract one can not understand properly what is presented in the paper. The introduction also needs more clarity and objectivity. I suggest also authors to improve method description - report in a clearer way. I urge authors to state the problem significantly and concisely.

On the results section I was expecting to see more outputs. I found it poor. Are there any other outputs or tables that could be displayed in that section?

Also the paper needs English proof editing. Below there are a few examples of simple

errors:

- Revise Figure 2 - spelling errors "allignment" and "commitment"
- English proof editing required in some sections of the article that are written in a translated version, as opposed to proper English sentence construction.

Example 1: "The element "goals" presented the highest frequency and the lowest recall average, which means that it was consistently remembered and considered very important."

Example 2: "More broadly, this study addresses debates about formal versus emergent strategies, especially regarding the effects of setting ex-ante objectives on the autonomy and motivation of employees. Contrary to the question that guided this study, the results indicate that organizational goal setting is not perceived as a restriction, control, or measure to reduce the latitude of managerial action but is desirable as it helps guide individual and organizational actions."

Consider also revising long sentences such as "As a practical implication, the results obtained in the study allow us to recommend to senior leadership involved in strategic planning and its implementation that they take into account elements such as transparency in decision-making and alignment between organizational levels. Promoting actions that disseminate the importance of work and achieving the defined objectives, supporting self-efficacy and the development of skills and abilities to carry out activities related to the goals, allows commitment to the organization's goals and a feeling of satisfaction and well-being for the work carried out, promoting motivation to commit to new objectives."

In addition I also suggest authors to include in their references some recent papers in a few sections that use only "old" references. I also noticed that the authors used to many references from Brazilian authors. Are there other international authors that evidenced empirical results related to that research stream?

REVIEWER 2

Date review returned: July 29, 2024.

Comments to the authors:

Bom trabalho. Resultados coerentes. Conclusões importantes, que justificam todos os esforços organizacionais para estabelecer um planejamento estratégico completo, incluindo as metas para os objetivos estratégicos.

REVIEWER 3

Date review returned: August 04, 2024.

Comments to the authors:

The theme and object are very important, whether the various modalities and methodologies of strategic planning, whether the relationship with public servants (participation, transparency, etc.), or the implications for motivation and efficiency.

The article could improve the presentation of the methodology.

It would also be necessary to inform the positions of the civil servants (both permanent and in commission) as this possibly interferes with the answers.

Finally, it would be necessary to explore in more detail the degree of subjectivity in the understanding (in the inference) of what the indicated words mean about the respondents' relations with planning.

ROUND 2

REVIEWER 1

Reviewer 1 did not authorize the disclosure of their review report.

PEER REVIEW REPORT FOR:

Coimbra, M. A. R., Ferreira, L. A., & Vedana, K. G. G. (2024). Relações interpessoais em uma corporação de bombeiros: implicações políticas e institucionais. *Revista de Administração Pública*, 58(6), e2024-0164. <https://doi.org/10.1590/0034-761220240164>

DISCLAIMER:

The content of the peer review report is the full copy of the reviewers' comments. Typing and punctuation errors are not edited.

REVIEWERS:

 Daniel Nascimento e Silva (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus / AM – Brazil)

 Carmen Pires Migueles (Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro / RJ – Brazil)

One reviewer did not authorize the disclosure of their identity.

ROUND 1

REVIEWER 1

Date review returned: July 17, 2024.

Comments to the authors:

As relações interpessoais têm recebido muita atenção da ciência, o que demonstra que muitos de seus aspectos já mapeados ainda carecem de explicações e atualização. Por essa razão, as contribuições que a comunidade científica tem aceitado e validado são submetidas a alguns critérios de apresentação, como as listadas abaixo. Essa lista tem como finalidade contribuir para que o artigo contemple essas exigências e possam ser aceitas suas descobertas.

O abstract precisa apresentar, sucintamente: a) o objetivo do estudo, b) as principais etapas do método utilizado, c) os resultados obtidos, d) a conclusão e e) a contribuição do estudo para a Administração Pública.

A introdução precisa deixar claro pelo menos a) qual é o contexto teórico do estudo, b) qual é a situação problemática, c) que lacuna o estudo pretende preencher e d) qual o objetivo pretendido.

A revisão da literatura preciso fazer um balanço da literatura sobre a) o que são relações interpessoais, b) quais são as dimensões analíticas já mapeadas pela ciência e c) quais são as categorias analíticas componentes de cada dimensão de análise já constantes no estoque de conhecimento científico. Com base nesses três levantamentos é preciso criar uma estrutura teórica para comparar com os achados empíricos.

A metodologia precisa apresentar as questões norteadoras do estudo, o desenho (uma espécie de fluxograma) descritivo do início ao final do estudo, a população, amostra e sujeitos (como e por que foram calculados/selecionados da forma que foram), descrição do instrumento de coleta de dados (suas partes, dimensões analíticas e categorias analíticas em conformidade com a arquitetura teórica), demonstração da estratégia de coleta, análise e organização dos dados, demonstração da aplicação das técnicas de geração e interpretação dos resultados e limitações do estudo.

A seção de resultados está bem-feita, mas é preciso fazer a discussão dos resultados. A discussão precisa levar em consideração as dimensões e categorias analíticas da revisão da arquitetura teórica da revisão da literatura, para que se possa comparar o que a ciência já sabe e as descobertas empíricas e, a partir dessa comparação, seja compreensível o preenchimento (ou não) da lacuna pretendida e apresentada na introdução.

A conclusão precisa começar com a descoberta do estudo e a explicação do que ela significa. Depois deve mostrar a contribuição da descoberta para a ciência, refazendo a situação problemática a partir dela. E terminar com a recontextualização teórica a partir da descoberta do estudo.

REVIEWER 2

Reviewer 2 did not authorize the disclosure of their review report.

REVIEWER 3

Date review returned: July 28, 2024.

Comments to the authors:

Prezado autor(e/a)s,

O texto é bastante interessante. No entanto, algumas considerações se fazem necessárias. A primeira dela é: quais são as especificidades do corpo de bombeiros em relação às quais esse estudo se faz relevante? Muitas das questões trazidas no texto parecem comuns aos bombeiros, às polícias e os militares em geral. Muitas talvez apareçam no serviço público de forma geral. No entanto, há diferenças significativas entre essas organizações. Quais são as especificidades dos bombeiros que merecem destaque no título e no corpo do trabalho? O papel do contexto social nas análises de Blumer não pode ser reduzido ou ignorado.

Logo no resumo surgem as perguntas: por que realizar esse trabalho com bombeiros? E Por que usar o interacionismo simbólico como referencial teórico? Essa pergunta não está claramente respondida ao longo do trabalho. Blumer propõe compreender a sociedade a partir da interação social entre indivíduos, por meio das quais se atribuem significados às coisas, pessoas e situações, afetando as identidades sociais, na construção de linguagens e compartilhamento de significados. Uma das características do interacionismo simbólico de Blumer é a análise da complexa interação entre identidade, “role taking”, construção de sentidos e formas de pensamento e linguagem. Mas isso não aparece no tratamento dos dados nem ao longo do texto. O tratamento dos discursos segue um esforço tipológico, por apresentar respostas, buscando temas recorrentes, definindo e nomeando temas e listando categorias. A questão do “interacionismo simbólico” se perde em uma análise que parece bastante linear e não interativa.

Nesse sentido, eu gostaria de sugerir uma revisão da literatura específica sobre bombeiros, e que coloca a questão dentro de uma dimensão mais relevante e estratégica. A questão da saúde mental dos bombeiros não pode ser reduzida à uma questão genérica de saúde mental no trabalho, sob pena de reduzir a gravidade e a complexidade do tema.

Alguns artigos sobre o tema aparecem no referencial teórico. Mas não são tratados adquadamente no corpo do artigo.

Abaixo seguem alguns trabalhos que apontam nessa direção:

O Journal of nervous and mental disease traz uma série de estudos sobre stress pós-traumático, suicídio e alcoolismo entre bombeiros e outros militares (https://journals.lww.com/jonmd/abstract/2019/03000/alcohol_use_problems,_posttraumatic_stress.12.aspx)

Martin, C. et All. (2019) Alcohol use and suicidality in firefighters: Associations with depressive symptoms and posttraumatic stress. *Comprehensive Psychiatry* Volume 74, April 2017, Pages 44-52

Gallyer, A. et all. (2018) Problematic alcohol use and suicidal ideation among firefighters: A multi-study investigation of the explanatory roles of perceived burdensomeness and thwarted belongingness. *Journal of Affective Disorders*. Volume 238, Pages 281-288

Zegel, M., Lebeaut, A., Healy, N., Tran, J. K., & Vujanovic, A. A. (2022). Mental Health Correlates of Probable Posttraumatic Stress Disorder, Probable Alcohol Use Disorder, and Their Co-Occurrence among Firefighters. *Behavior Modification*, 46(2), 395-421. <https://doi.org/10.1177/01454455211033517>

Pennington, M.; Ylitalo, K. Lanning, B.; Dolan, S.; Gulliver, S. (2021) An epidemiologic study of suicide among firefighters: Findings from the National Violent Death Reporting System, 2003 – 2017. *Psychiatry Research*, Volume 295. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113594>

<https://link.springer.com/article/10.1186/1476-069X-5-27>

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-018-1323-6>

<https://academic.oup.com/occmed/article/48/6/381/1443623>

Por outro lado,

Quando falamos de corpo de bombeiros militar, de alguma forma estamos falando de uma instituição total, tal como descrita por Michel Foucault, onde o controle social, a padronização e a perda da identidade são características centrais.

Nessas instituições, e a caserna é parte desse conjunto, o indivíduo renuncia a liberdades comuns em outras instituições e se submetem a uma vida regida por regras estritas, onde vigilância, normalização e autodisciplina são a norma.

Logo, o debate sobre subjetividade não pode estar descolado dos desafios concretos: os indivíduos precisam estar preparados para enfrentar riscos extremos e a disciplina é uma forma de garantir a capacidade de fazer isso.

Sem dúvidas que questionar essas formas de poder e controle fazem parte da humanização do trabalho. Por outro lado, como os próprios militares muitas vezes observam, os riscos inerentes à atividade e a disciplina necessária à consecução dos objetivos existem em conflito contínuo com esses objetivos. Os dados apresentados se assemelham às pesquisas de clima organizacional, onde as entrevistas são feitas para compreender os fatores de satisfação ou insatisfação com o trabalho, apresentando um descolamento entre a teoria e a coleta e tratamento dos dados.

Isso não significa que o trabalho deva ser recusado.

Há um trabalho excelente, do Hannah, S. e colegas, que descreve os desafios de garantir ao mesmo tempo o aumento da capacidade de atuação em contextos críticos e o cuidado com a saúde mental, a segurança e a vida dos operacionais.

Eu sugiro refletir sobre o esse texto para ajudar a enquadrar o trabalho nas especificidades das organizações críticas – de modo que as questões apresentadas deixem de ser “reclamações de clima organizacional” e possam ser compreendidas à luz dos desafios de eficiência e efetividade da própria organização.

Hannah, S.; Uhl-Bien, M.; Avolio, B.; Cavarretta, F. (2009) A framework for examining

leadership in extreme contexts. Management Department Faculty Publications. Paper 39.
https://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/39/?utm_source=digitalcommons.unl.edu%2Fmanagementfacpub%2F39&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

ROUND 2

REVIEWER 2

Reviewer 2 did not authorize the disclosure of their review report.

REVIEWER 3

Date review returned: September 16, 2024.

Comments to the authors:

Prezados autores, obrigada por levarem os comentários em consideração e incorporarem os artigos propostos à literatura.

No tratamento dos dados, no entanto, há uma fragilidade bastante aparente. E essa fragilidade se dá por um uso superficial do interacionismo simbólico e sua aplicação nesse trabalho.

Isso aparece na forma como os dados são apresentados e discutidos.

A perspectiva dos subordinados nessa hierarquia são tratadas de acordo com o seu "valor de face" - ou seja, o que é, é aquilo que foi dito. Quando, na realidade, isso significa que os discursos não são tratados como representações estabelecidas em relação, como proposto por Blumer, mas como sendo a informação relevante, a evidência, dos sentidos em relação. Na verdade, os discursos são apenas dados. Não são informações contextualizadas.

Sem ouvir o comando, essa dialética das intersubjetividades que ocorre na vida cotidiana e é tratada por Blumer como parte da construção dos sentidos, fica carecendo de uma parte.

Não há uma relação. Há o conjunto das reclamações dos subordinados. Quando Foucault descreve as "instituições totais" fala sobre isso que vocês descrevem, em parte, como "militarismo" como um recurso necessário do "sistema".

Isso chama muito a atenção no texto. As consequências disso para a subjetividade são profundas: há a desindividualização, a submissão e a interiorização do poder.

O questionamento da hierarquia e da ordem aparentemente ilógica são uma forma de resistência? Esse questionamento caberia dentro do militarismo ou seria papel dos comandantes quebra-lo? Como pensar a questão da saúde mental dentro desse contexto? Algumas das citações extraídas das entrevistas fazem parecer que o indivíduo que fala resiste à ideia de militarismo. Eles oferecem alternativas a um controle menos autoritário e mais efetivo? Essas questões permanecem no texto, mesmo com a inclusão de um referencial teórico aplicado.

PEER REVIEW REPORT FOR:

Tavares, G. M., Wright, B. E., & Sobral, F. (2024). Organizational leniency: examining the consequences of ignoring performance problems in public organizations.. *Revista de Administração Pública*, 58(6), e2024-0093. <https://doi.org/10.1590/0034-761220240093x>

DISCLAIMER:

The content of the peer review report is the full copy of the reviewers' comments. Typing and punctuation errors are not edited.

REVIEWERS:

The two reviewers did not authorize the disclosure of their identities.

ROUND 1

REVIEWER 1

Reviewer 1 did not authorize the disclosure of their review report.

REVIEWER 2

Reviewer 2 did not authorize the disclosure of their review report.

ROUND 2

REVIEWER 1

Reviewer 1 did not authorize the disclosure of their review report.

PEER REVIEW REPORT FOR:

Coutinho, C. M. da C. G., & Souza, L. G. de. (2024). Análise da sensibilidade ao gênero do orçamento do município de Belo Horizonte. *Revista de Administração Pública*, 58(6), e2024-0038. <https://doi.org/10.1590/0034-761220240038>

DISCLAIMER:

The content of the peer review report is the full copy of the reviewers' comments. Typing and punctuation errors are not edited.

REVIEWERS:

 Julia Alves Marinho Rodrigues (Câmara dos Deputados, Brasília / DF – Brazil)

The two reviewers did not authorize the disclosure of their identities.

ROUND 1

REVIEWER 1

Date review returned: April 17, 2024.

Comments to the authors:

Parabéns pelo trabalho. Vale a pena continuar a acompanhar a evolução do tema na PBH.

REVIEWER 2

Reviewer 2 did not authorize the disclosure of their review report.

REVIEWER 3

Reviewer 3 did not authorize the disclosure of their review report.

ROUND 2

REVIEWER 2

Reviewer 2 did not authorize the disclosure of their review report.

REVIEWER 3

Reviewer 3 did not authorize the disclosure of their review report.